

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ,
СОДЕРЖАНИЕ НАРКОПРИТОНОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Газибеков Хуршид Искандарович,

преподаватель кафедры

Уголовное право, криминология

и противодействие коррупции ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190277>

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу уголовно-правового регулирования ответственности за организацию и содержание наркопритонов в некоторых странах. В работе рассматриваются различия в подходах законодательства Республики Узбекистан и других государств к установлению состава преступления, связанных с организацией, содержанием наркопритонов и предоставлением помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Выявлено, что в Уголовном кодексе Республики Узбекистан ответственность за указанные деяния предусмотрена в рамках статьи 273 как особо тяжкое преступление с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. В то же время в Уголовных кодексах других стран региона (Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Украина) имеются статьи, которые предусматривают более дифференцированный подход, включая ответственность за систематическое предоставление помещений, а также за изготовление или переработку наркотических средств.

Abstract: This article compares the criminal law approaches to the responsibility for organizing and maintaining drug dens in Uzbekistan and several other countries. It analyzes differences in how these countries define the crime of operating a drug den, including providing premises for the use of narcotics, psychotropics, and their analogues. The study finds that Uzbekistan's Criminal Code (Article 273) treats this as an especially serious crime, punishable by up to 15 years' imprisonment. However, the criminal codes of neighboring countries (Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Ukraine) offer more nuanced approaches, differentiating between offenses based on factors like the systematic provision of premises and the involvement in drug production or processing. The research highlights the comparatively stricter and less differentiated approach taken by Uzbekistan's legal framework in this area.

Ключевые слова: наркопритоны, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги.

В части 4 **статьи 273** (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) УК РУз предусмотрена ответственность за организацию или содержание притонов для **потребления, или распространения** наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ. Данное преступное деяние наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. Исходя из статьи 15 данное деяние относится к особо тяжким преступлениям. В нашем уголовном законе не предусмотрена отдельная статья, посвященная данному составу преступления¹.

В УК РФ **статья 232²** (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) предусматривает ответственность не только за организацию либо содержание притонов, но и за **систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов**. Деяния наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. Если те же деяния, совершаются группой лиц по предварительному сговору, то они наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Следует отметить, что под систематическим предоставлением помещений в настоящей статье, понимается предоставление помещений **более двух раз**.

Из этого следует, что в РФ организация либо содержание притонов **только для потребления** (так, как **цель** распространения не охватывается статьей) и **систематическое предоставление помещений для потребления** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов влечет уголовную ответственность, и при отягчающих обстоятельствах максимальное наказание составляет лишение свободы на

¹ Gazibekov Khurshid Iskandarovich SOME ASPECTS OF THE OBJECT AND SUBJECT OF THE CORPUS DELICTI PROVIDED FOR IN ARTICLE 273 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, E-ISSN: 3032-129,

<https://economic.silkroad-science.com/index.php/IJBLPS/article/view/220>, 28-35

² https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b37bd5e95cf1eec73bb826d4bb647b2ccfc815ca/

срок от **трех до семи лет** с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, то есть **ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз.**

В УК Республики Беларусь **статья 332³** (Предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ) предусматривает ответственность за **1) предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ.** Деяния наказываются **арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.** 2) Организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ наказываются **ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом.**

Из этого следует, что отличительная черта уголовной ответственности за **организацию, содержание наркопритонов** в Республике Беларусь заключается в следующем: **1) предусмотрена уголовная ответственность за предоставление помещений для потребления(1), изготовления(2), переработки(3); 2) предметом преступления считаются не только наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, но и другие одурманивающие вещества; 3) наказание ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз.**

Понятие «одурманивающие средства (вещества)» не является синонимом понятию «аналог наркотических веществ и психотропных средств», так как одурманивающие вещества - любое лекарственное средство, растительное вещество, а также средство либо вещество технического или бытового назначения (напр., ацетон, бензин и др.), употребление которых воздействует на нервную систему, вызывая галлюцинации; при этом одурманивающие вещества не относятся к наркотическим средствам или психотропным веществам⁴. Аналоги же, напротив, имеют сходную химическую структуру с наркотическими средствами и психотропными веществами.

³ <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275>

⁴ <https://pharmprom.ru/glossary/odurmanivayushhie-veshhestva/>

В УК Республики **Казахстан статья 302⁵** (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей) предусматривает ответственность за 1) организацию или содержание притонов для **потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей** (деяния наказываются лишением свободы на срок от **трех до семи лет** с конфискацией имущества); 2) совершение тех же деяний лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, преступной группой (при данных отягчающих обстоятельствах деяния наказываются лишением свободы на срок **от семи до двенадцати лет** с конфискацией имущества).

Из этого следует, что отличительная черта уголовной ответственности за **организацию, содержание наркопритонов** в Республике Казахстан заключается в следующем: 1) помимо организации или содержания притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, предусмотрена ответственность так же **предоставление помещений для тех же целей** считается наказуемым деянием; 2) при отягчающих обстоятельствах **максимальное наказание** составляет **лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества**, то есть **ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз**.

В УК **Кыргызской Республики статья 290⁶** (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) предусматривает ответственность за 1) организацию или содержание притонов для потребления наркотических средств либо психотропных веществ и их аналогов, **а равно предоставление помещения для тех же целей** (деяния наказываются исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 200 до 500 расчетных показателей, или лишением свободы **на срок до пяти лет**); 2) совершение тех же деяний группой лиц по предварительному сговору (деяния наказываются штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей или лишением свободы на срок **от пяти до восьми лет**).

Из этого следует, что отличительная черта уголовной ответственности за **организацию, содержание наркопритонов** в **Кыргызской Республике**

⁵ <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>

⁶ <https://cbd.minjust.gov.kg/112309/edition/14072/ru>

заключается в следующем: 1) помимо организации или содержания притонов для потребления наркотических средств либо психотропных веществ и их аналогов так же **предоставление помещения для тех же целей** считается наказуемым деянием; 2) при отягчающих обстоятельствах **максимальное наказание** составляет штраф от 500 до 1000 расчетных показателей или лишением свободы на срок **от пяти до восьми лет**, то есть **ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз.**

В УК Республики Туркменистан **статья 332⁷ (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ)** предусматривает ответственность за 1) организацию или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ (деяние наказывается лишением свободы на срок **от трёх до восьми лет** с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от одного года до трёх лет или без такового); 2) совершение тех же деяний повторно (наказываются лишением свободы на срок **от пяти до десяти лет** с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от одного года до трёх лет или без такового); 3) **предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ** (наказывается лишением свободы на **срок до трёх лет** с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от одного года до трёх лет или без такового).

Из этого следует, что отличительная черта уголовной ответственности за **организацию, содержание наркопритонов** в Республике Туркменистан заключается в следующем: 1) помимо организации или содержания притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ же за **предоставление помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ** считается наказуемым деянием; 2) такой предмет преступления как “аналог наркотических средств, психотропных веществ” не предусмотрен; 3) при отягчающих обстоятельствах **максимальное наказание** составляет лишение свободы на срок **от пяти до десяти лет** с конфискацией имущества или без таковой и с возложением обязанности проживания в определённой местности на срок от одного года до трёх лет или без такового, то есть **ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз.**

⁷ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286&pos=3031;-37#pos=3031;-37

В УК Республики Таджикистан статья 205⁸ (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов) предусматривает ответственность за 1) организацию или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов (деяние наказывается лишением свободы на срок от **трех до пяти лет**); 2) совершение тех же деяний повторно, организованной группой, с использованием служебного положения (деяния наказываются лишением свободы на срок от **пяти до десяти лет с конфискацией имущества**).

Из этого следует, что отличительная черта уголовной ответственности за **организацию, содержание наркопритонов** в Республике Таджикистан заключается в следующем: 1) организация или содержание притонов только для **потребления** (так, как **цель** распространения не охватывается статьей) наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов; 2) при отягчающих обстоятельствах **максимальное наказание** составляет лишение свободы на срок от **пяти до десяти лет с конфискацией имущества, ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз**.

В УК Республики Украина статья 317⁹ (Организация или содержание мест для незаконного потребления, производства либо изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) предусматривает ответственность за 1) организацию или содержание мест для незаконного **потребления, производства либо изготовления** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения для этих целей (деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет); 2) совершение тех же деяний повторно, из корыстных побуждений, группой лиц, с привлечением **несовершеннолетнего** (деяния наказываются лишением свободы на срок от **четырёх до восьми лет с конфискацией имущества**).

Из этого следует, что отличительная черта уголовной ответственности за **организацию, содержание наркопритонов** в Республике Украина заключается в следующем: 1) организация или содержание мест не только для незаконного **потребления**, но для **производства либо изготовления** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 2) помимо

⁸ https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=2058;-47

⁹ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109&pos=2928;-47#pos=2928;-47

организации или содержания, также предоставление помещения для этих целей считается уголовно наказуемым; 3) при отягчающих обстоятельствах **максимальное наказание** составляет лишение свободы на срок от **четырёх до восьми** лет с конфискацией имущества, то есть **ниже чем предусмотрено статьей 273 УК РУз.**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1) Уголовный кодекс Республики Узбекистан
- 2) Уголовный кодекс Российской Федерации
- 3) Уголовный кодекс Республики Беларусь
- 4) Уголовный кодекс Республики Казахстан
- 5) Уголовный кодекс Республики Таджикистан
- 6) Уголовный кодекс Республики Туркменистан
- 7) Уголовный кодекс Республики Украина

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ

- 1) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b37bd5e95cf1eec73bb826d4bb647b2ccfc815ca/ (2024)
- 2) <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275> (2024)
- 3) <https://pharmprom.ru/glossary/odurmanivayushhie-veshhestva/> (2024)

